

РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКИХ ТРЕНАЖЁРОВ В GEOGEBRA**CREATION OF MATHEMATICAL SIMULATORS IN GEOGEBRA****УРАЗАЕВА ЛИЛИЯ ЮСУПОВНА,**

*кандидат физико-математических наук, доцент,
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный
университет,
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
(СПбПУ).*

ЗАДУМКИН ЛЕВ ВАСИЛЬЕВИЧ,

*Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный
университет.*

URAZAEVA LILIA YUSUPOVNA,

*Associate Professor,
St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering,
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University (SPbPU).*

ZADUMKIN LEV VASILYEVICH,

St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering.

В данной статье приведено описание основных возможностей среды Geogebra по созданию математических тренажёров и использованию общедоступных апплетов, разработанных авторизованными пользователями. В качестве примера был создан апплет, который позволяет динамически менять координаты точек и выводить значения площади четырёхугольника и расстояние между точками. Приведены примеры апплетов-тренажеров. Определены особенности реализации тренажёров и проблемы при их создании. Проанализированы сложности при создании апплетов и намечены пути их решения. Сделан вывод, что программный продукт Геогейбра можно эффективно использовать в качестве платформы для создания тренажёров.

This article describes the main features of the Geogebra environment for creating mathematical simulators and using publicly available applets developed by authorized users. As an example, an applet was created that allows you to dynamically change the coordinates of points and output the values of the area of the quadrilateral and the distance between the points. Examples of simulator applets are given. The features of the implementation of simulators and problems in their creation are determined. The difficulties in creating applets are analyzed and ways to solve them are outlined. It is concluded that the Geogebra software product can be effectively used as a platform for creating simulators.

Ключевые слова: *обучение математике, вузовская математика, математические тренажёры, разработка тренажёров, скрипты, апплеты.*

Key words: *teaching mathematics, university mathematics, mathematical simulators, simulator development, scripts, applets.*

Введение.

Цифровизация образования предоставляет широкие возможности по повышению эффективности обучения. При изучении любой дисциплины необходимо формирование базы знаний, которая является фундаментом для обеспечения дальнейшего успешного освоения дисциплины. Компьютерные тренажёры – это важный инструмент закрепления знаний, позволяющий эффективно организовать активное рабочее пространство для самостоятельной работы обучающихся. Современные программные средства дают возможности для создания интерактивных тренажёров с использованием визуальных и аудиоэффектов, что позволяет задействовать различные каналы восприятия информации у обучающихся в процессе обучения. Можно выделить следующие виды тренажёров: тренажёры-экзаменаторы, тренажёры для отработки сложных процедур. Особое место занимает проблема использования тренажёров для повышения эффективности при обучении математике [1-4]. В настоящее время внимание авторов обращено к использованию возможностей математического облачного ресурса *Geogebra*. Авторы ставят целью рассмотрение возможностей применения этого программного продукта в качестве инструмента для создания тренажёров.

Основные возможности.

Программа *GeoGebra* является бесплатной и свободно распространяемой. Программу можно скачать на компьютер или пользоваться онлайн-версией. Продукт состоит из нескольких полотен (слоёв), посвящённых решению определённого вида математических задач. Можно выделить: графический калькулятор для создания графиков функций и решения уравнений, геометрические слои (*2D*, *3D*)-для моделирования геометрических объектов, научный калькулятор, вероятностный калькулятор. Пакет имеет базовые возможности символической математики по вычислению пределов, производных, интегралов, решению дифференциальных уравнений. Также реализованы базовые возможности по решению задач оптимизации и обработке данных.

Для создания тренажёров используются скрипты и элементы управления: кнопки, текстовые окна, флажки [5-8]. Активные элементы поддерживают работу со сценариями, реагируют на нажатие (щелчок), обновление и прочее. Среда *Geogebra* при создании личного аккаунта предоставляет возможности по работе с группой – классом (создание тестов, размещение материалов), созданию апплетов. Апплеты – основа тренажёров. Пользователям предоставляется также доступ к апплетам, разработанным другими авторами. При работе с классом обучающихся можно использовать свои и любые доступные тренажёры и отслеживать успешность выполнения заданий с помощью инструментов класса. Далее представлены рисунки, иллюстрирующие определенные моменты процесса создания апплета (рис.1 и 2):

Рис.1. Фрагмент кода апплета

Рис. 2. Настройка сценария для обработки события (РадикалТекст – функция, решающая проблему преобразования типов данных из числового формата в строковый)

В качестве примера был создан апплет, который позволяет динамически менять координаты точек и выводить значения площади четырёхугольника $ABCD$ и расстояние между точками E, F . На рисунке ниже приведено окно апплета (рис.3) с геометрическими объектами.

Рис. 3. Окно примера – апплета (пример 1)

Далее рассмотрим второй пример апплета-тренажера для изучения свойств графика параболы с зависимости от значения дискриминанта (рис. 4., пример 2.).

Рис. 4. Окно примера-апплета (пример 2)

На рис 4 можно наблюдать, как ведёт себя парабола при различных значения дискриминанта. Среда позволяет использовать общедоступные апплеты, созданные другими пользователями. Несмотря на описанные достоинства программного продукта, существует ряд проблем при использовании *Geogebra* в качестве инструмента для создания тренажёров. Основной проблемой являются отсутствие подробных инструкций. Имеющиеся видеоуроки не дают системного представления о возможностях продукта по созданию тренажёров, но помогают при начальной создании апплетов. Создание полноценных развёрнутых апплетов требует знания свойств и методов объектов, примеряемых при создании скриптов. Некоторые проблемы, возникающие при создании активностей, можно решить путём изучения материалов форумов, однако основная масса вопросов требует для своего решения времени и запусков активностей для редактирования.

Заключение.

Компьютерные тренажёры позволяют перейти на более высокий уровень организации самостоятельной работы студентов, углубить и закрепить их знания по математике. Программный продукт Геогейбра можно эффективно использовать в качестве платформы для создания тренажёров. К достоинствам пакета относятся: возможность бесплатного создания авторских тренажёров, использование готовых тренажёров, мощные графические возможности продукта, интуитивно понятная, простая и удобная среда для решения задач и построения графиков, поддержка русского языка, возможность мониторинга результатов работы группы студентов, возможность тестирования, создания и размещения учебных материалов в среде, наличие сообщества пользователей продуктом, возможности интеграции материалов Геогейбры с *Moodle* и другими *LMS*. Недостатки – отсутствие подробного руководства с полным описанием возможностей программного продукта на русском языке. Также внутренние сложности среды, связанные с неудобством работы с числовыми данными при их выводе. Последнее создаёт проблемы при работе над тренажёром для преподавателя, не знакомого с преобразованием типов данных в программировании. Также неудобно отсутствие привычных циклов, здесь эта базовая конструкция программирования реализуются с помощью рекурсии. Повторения можно также реализовать включением фрагментов кода *java-script*, списками, таблицами. Отсутствие простой и удобной реализации циклов мешает полноценной реализации развитых численных методов для решения прикладных задач, имеющийся набор возможностей ограничен базовыми методами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бочкарёва Д.В. Обучение математике студентов колледжа посредством *Geogebra classroom* на примере темы "Комплексные числа" // Научно-педагогическое обозрение. 2022. № 5 (45). С. 67-77.
2. Гельфанова Д.Д., Шнарева Г.В., Донченко Я.А. Применение *Geogebra* при изучении нелинейного программирования // Таврический вестник информатики и математики. 2022. № 4 (57). С. 22-38.
3. Дацун Н.Н., Уразаева Л.Ю. Роль виртуальных лабораторий в преподавании информационных технологий // Преподавание информационных технологий в российской федерации. Материалы Семнадцатой открытой Всероссийской конференции. Отв. ред. А.В. Альминдеров. 2019. С. 425-428.
4. Задумкин Л.В. Символьная математика в *Moodle*. Возможности и проблемы // Актуальные проблемы современного строительства: материалы LXXV Научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Санкт-Петербург, 2023. С. 293-299.
5. Пигарев А.Ю. Тренажёры как инструмент преодоления трудностей в изучении математики // Научно-педагогическое обозрение. 2023. № 5 (51). С. 102-110.
6. Смирнова А.С. Использование интернет-ресурсов при обучении математике: От калькулятора до виртуальной лаборатории // Тенденции развития науки и образования. 2022. № 89-2. С. 136-141.

7. Уразаева Л.Ю., Манюкова Н.В. Использование Geogebra при обучении компьютерному моделированию // Математические структуры и моделирование. 2022. № 4 (64). С. 140-152.
8. Шарафеева Л.Р., Туманова А.А. Использование мобильного приложения Geogebra при решении задач школьной геометрии // Вопросы педагогики. 2022. № 5-2. С. 388-391.

© Уразаева Л.Ю., Задумкин Л.В., 2024.